

Modelo de comunicación de El Cisne

Por Abel Suing abelsuing@gmail.com

El traslado de la imagen de la Virgen de El Cisne a Loja motiva grandes expresiones de fe, convoca la cooperación de la comunidad y consigue que se articulen redes de comunicación ciudadanas.

Entre el 17 y 20 de agosto de 2022, tres años luego de la última romería entre El Cisne y Loja debido a que se suspendió para evitar contagios masivos de la Covid-19, los medios de comunicación, tradicionales y digitales, cubrieron las tres etapas de la procesión, dieron paso a las opiniones de las personas, reportaron novedades y recordaron sucesos, entre otros contenidos, en torno a este acontecimiento que es parte de la identidad de los ecuatorianos

Las tecnologías son distintas pero el mensaje es el mismo, se trató de evidenciar la vocación, la confianza, el amor del pueblo a su madre, es decir, desde la vivencia de todos se construyó el relato, se contó en palabras de los protagonistas, sobre los formatos primó la participación y se lograron días de comunicación masiva, plural.

Desde los derechos humanos se aboga por una comunicación democrática que brinde espacio a la diversidad y a la mayor representación de los ciudadanos, de sus intereses y necesidades. La procesión de la Virgen de El Cisne muestra que es posible unir a medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, tanto de coberturas local como internacional donde las narraciones son edificadas sobre la base de los argumentos de los romeriantes, se escucha y ve a obreros y a autoridades en iguales tiempos y proporciones.

Un reto inmediato es multiplicar el modelo de comunicación que nace en la romería de El Cisne en otros temas urgentes del desarrollo sostenible que la región y Ecuador necesitan.